

Radenske grede

Vaške grede so bile dolgo časa spregledan in neopisan del kmečkega gospodarstva. Zato je čas, da jih predstavim s primerom Radenskih gred, ki pripadajo vsem Gorenji, Srednji in Dolenji Radenci ob Kolpi. Grede so precej pogost in razširjen del nekdanjega kmečkega gospodarstva, ki je bil dolgo časa eden od pomembnih elementov vaške skupnosti. Žal so ta del nekdanjega življenja vsi strokovnjaki, ki so opisovali zgodovino in življenje na vasi v preteklosti, povsem spregledali. Zato v obstoječi literaturi težko najdemo kak zapis o vaških gredah. Sam nisem našel niti enega članka, ki bi obravnaval vaške grede. Pa naj sem iskal v strokovni literaturi ali poljudnih revijah in časopisju.

Radenske grede, parcelacija leta 1822

grede vedno ležijo na gmajnski zemlji. To je najbolj očitna skupna lastnost vseh gred. Pa naj bodo na Cerkljanskem ali ob Kolpi. Prav vse so del gmajne, zemljišča, ki je pripadalo celotni vaški skupnosti.

Pogosto so skrite ali odmaknjene od vasi, kar jim daje skrivnosten pridih. Ponekod so odmaknjene na konce zatrepnih dolinic. Ali na drugo stran gorskega grebena. Tudi v tesnih sotesk ob potokih jih najdemo. Ter izgubljene v širnih gozdnatih pobočjih. Mnogokrat v težko dostopnih krajih. Ta odmaknjenost in nedostopnost je druga značilnost večine gred, ki pa je zares nenavadna.

Zemljiški kataster in ljudsko izročilo nam nedvomno pričata, da so nekoč grede uporabljali za vzgojo sadik zelenjave. Skoraj povsod so v Franciscejskem katastru, nastalem med leti 1818 in 1828 zabeležene kot vrtovi. Kar so tudi bile. In ljudsko izročilo o vzgoji sadik zelja se povsem ujema s kategorizacijo v katastru. Stoletja obdelave in gnojenja s pepelom, pa so pusto gozdno zemljo spremnila v bogato črno prst.

Tu bi se zgodba tudi končala, če ne bi bila lega in pojavnost gred tako nenavadna. Prav gotovo so morali naši predniki imeti tehten razlog, da so za vzgojo sadik izbrali en sam oddaljen kraj, skupen za celotno vas. Medtem ko je vsako gospodarstvo v vasi imelo svoj vrt in svojo njivo za zelje, so grede za vzgojo sadik imeli vsi skupaj na enem kraju. In ta kraj so izbrali nekje na gmajnski zemlji, oddaljen od vasi. Pogosto celo skrit. Kot da so mlade sadike skrivnost, ki je ne smejo opaziti nepovabljenе oči. Nekatere grede so oddaljene 3 ali celo 4 km od vasi. Ob živahni hoji vsaj dobre pol ure sprehoda. To vsekakor ni olajševalo pletja in zalivanja ter drugega potrebnega dela, ki ga mlade sadike rastlinic potrebujejo. Ko pa sprevidimo, da so mnoge od gred bile postavljene divjadi pred gobček, saj jih je sodeč po katastru iz začetka 19. stoletja obkrožal vse naokrog gozd, se pričnemo spraševati o zdravju prednikov.

A te napake ne smemo storiti. Vse preveč učenih ljudi je podcenjevalo razum naših prednikov, češ da so bili le preprosti kmetje brez izobrazbe. Največkrat nepismeni. Pri tem pozablajoč na dejstvo,

Vaške grede so skupina drobcenih zemljiških parcel. Največkrat ležijo odmaknjene od vasi. Lahko bi celo rekli skrite. Najdevamo jih na najbolj nepričakovanih mestih. Pod vrhovi gora, na skritih pobočjih, v kanjonih rek in potokov, v koncih slepih dolin. Grede vedno pripadajo neki vasi po kateri se tudi imenujejo. Tako poznamo recimo Radenske grede, Kvasičke grede, Goteniške grede ... Za vas, kateri so neke grede pripadale je veljala vaška skupnost, kateri je županoval en župan in ki je imela skupno gmajnsko (srenjsko) zemljo. Zato imamo samo ene Radenske grede. Saj so zaselki Gorenji Radenci, Dolenji Radenci in Srednji Radenci skupaj sestavljali eno vas, Radenci. Vse vaške

da šole podajajo izobrazbo in ne inteligence. Če že odrekamo prednikom izobrazbo, jim ne moremo inteligence. Če drugega ne, bi žalili lasten razum in lastne prednike.

Da je bil za grede izbran oddaljen in pogosto skrit kraj, izpostavljen vedno lačni divjadi, stran od zaščite vasi in nepripročen, so kmečki gospodarji morali imeti res dobre razloge. V to ne kaže dvomiti. Odlična črna zemlja, ki jo najdemo v gredah je posledica dela na gredah in ne vzrok za njihovo lego. Že nekaj metrov od gred zemlja hitro preide v pusto gozdno rjavo rendzino.

Radenske grede ležijo tik ob moderni cesti Vinica - Stari trg ob Kolpi, približno 2.4 km od mične cerkvice Sv. Trojice v Špeharjih. V vrhu blagega levega ovinka leži tik nad cesto v pobočju Boršta 99 drobnih parcelic. Ta roj parcel se imenuje Radenske grede. Danes jih prerašča mešan listnat gozd. Celo gručo še danes obdaja močan kamnit zid, ki je ponekod še vedno 1 m visok. A nekoč je bil najverjetneje višji. Večino zidu so prekuhali v apno. Tik nad gredami ležijo ostanki močne apnenice, ki so jo napolnili s kamenjem iz zidu. Tega je lažje pobirati s starih zidov, kot lomiti skale v bregu. Zemljišče znotraj zidu je razdeljeno v male terasice. Ponekod so še vidni s kamenjem obloženi robovi. Zemlja je temna. Temnejša kot drugod v gozdu v bližini. A drobnih najdb, čeprav bi jih želeli, ni. Navkljub temeljitemu iskanju ni najti niti drobca keramike. Teraso srednjega dela Radenskih gred pa so žal poškodovane. Traktor in vleka lesa iz gozda pač zahtevata svoj davek. Leta 1822 so Radenske grede obsegale 66 parcel. Danes so razdeljene že na 99 drobnih parcelic. Najmanjša parcela je merila le 6 kvadratnih klafter (cca 21.5 m²). Poznamo več modelov parcelnih delitev vaških gred. Radenske spadajo med poligonalne razdelitve. Parcele mnogokrat niso pravokotne oblike. Razdelitev se prilagaja terenu. Že v najstarejši zabeležbi so vidne notranje delitve prvotno večjih parcel na manjše. Grede so nastale načrtovano in so ob nastanku imele enako število parcel kot je bilo gospodarjev v vasi. S časom, ko je vas rastla in je tudi v kmečkem gospodarstvu prišlo do delitev posesti, se je to odražalo tudi v delitvi v gredah. Število parcel odraža število gospodarjev v vasi. Kot kažejo primeri mnogih gred so bile ob zasnovi vse parcelice približno enake velikosti.

Obodni zaščitni zid

Sama parcelacija kaže tipično slovansko idejo enakosti in skupne lastnine, gmajne, ki pa je hkrati znotraj gred tudi privatna lastnina. A v okviru in v skladu s pravili skupnosti. Ideja skupnega dobrega, ki je zahodnim sosedom še vedno tuja. Podobno kot nekdanje vaško županstvo in vaška samouprava izražajo svojevrsten model družbene ureditve. Grede so svojevrsten spomenik drugačne ureditve in pravic, kot jih poznamo danes. V svojem času in še danes naprednejše od zahodnih modelov 'demokratske' ureditve.

Na prilagojenem posnetku terena je lepo vidno terasiranje. Da so grede res uporabljali za vzgojo sadik ne moremo dvomiti. Kataster, ime in izročila nam to zagotavljajo. Z visokim zidom obdano zemljišče je bilo razdeljeno v male grede in parcelice na terasah. Ti zidovi ali ponekod ograde so morali biti visoki in trdni, da so preprečevali divjadi uničevanje pridelka. Nekatere grede imajo v bližini izvor vode. V Radenskih je viden le nenavaden ugrez v terenu, ki bi lahko bil ostanek male cisterne.

Terasa v terenu, SVF pogled Lidar posnetka

Da so grede imele še drug pomen in funkcijo kot izdaja ime in izročilo, pa nam namigne njih lega ter ureditev. Radenske grede so oddaljene 3 km od Dolenjih Radencev, ki so jim najbližje. Najmanj 2.5 km po najkrajši stezi čez pobočja kanjona Kolpe. Že vzdrževanje tako oddaljenih gred je moralo biti naporno. Od vasi so oddaljene še enkrat dlje kot zadnje njive. Poleg tega Radencem ne primanjkuje dobre plodne zemlje v ravnini med vasjo in Kolpo. Zemlja v neposredni okolici gred ni nič posebno izvrstna ali bogata. Zakaj vzpostavljati gredice v tako oddaljenem kraju, če bi jih lahko v vasi? Zakaj izpostavljati mlade rastlinice divjadi?

Pozornejša preiskava raznih vaških gred v Sloveniji nam pokaže njihov pravi namen. Kot kaže so grede prvotno bile varnostne shrambe. V njih so stale kašče vsakega izmed gospodarjev v vasi. Ob kaščah pa so vsako pomlad pripravljali tudi sadike. Posamezne lise neobdelane zemlje v gredah nakazujejo sled manjših objektov. Prav tako indikatorske rastline, ki so prisotne.

V starih časih, ko so se z ropanjem še ukvarjale roparske in vojaške tolpe, ter to še ni bilo institucionalizirano s strani državnega aparata, so grede varovale premoženje kmeta. V gredah so shranjevali najnujnejše zaloge. Izguba pridelka, hiše ali celo dela družine je kmet z družino že nekako preživel. Izguba semena in sadik za prihodnjo letino, pa je največkrat pomenila lakoto in smrt. V odmaknjenih in skritih gredah so hranili seme za prihodnjo letino. Ko so roparske tolpe plenile po vasi, požigale in vlačile ljudi v suženjstvo, so daleč od vasi, skrite v gozdu grede varovale seme za ponovno vzklitje življenja. Grede so bile največja skrivnost kmeta. Lahko si mu pobral vse iz hiše. Požgal dom. Celu odvedel otroke v suženjstvo. Dokler je kmet imel grede, je bilo njemu in vasi preživetje zagotovljeno. Prihodnjo pomlad je lahko sejal in sadil ter obnovil življenje in imetje. To veliko skrivnost so naši predniki tako pazljivo varovali, da je še dosedaj niso uspeli odkriti ne zgodovinarji, ne etnologi.

Priznajmo izreden razum in zvitost temu, baje neukemu in nepismenemu kmetu. S svojo spretnostjo in razumom ni prelisičil samo roparje in Turke. Temveč tudi šolane učenjake. Zlatar ali krojač lahko ob prvi vojski pograbi svoje orodje in zbeži na varno v tujino. Tudi pastir lahko vsaj delno umakne svoje črede. Če dlje ne, na planino v gore. Kmet njive ne more ne nositi ne skriti. Je pa v svoji modrosti našel drug izhod.

Razprostranjenost gred v Sloveniji

Dosedaj sem zabeležil preko 170 vaških gred v Sloveniji. Obiskal le malo njih. Ocenjujem, da je tako ali drugače ohranjenih vsaj 300. Kot kaže je ponekod vsaka vas imela svoje grede. Nekatere so drobne, kot je drobna vasica, ki so ji pripadale. Druge so velike gruče, ki obsegajo tudi 250 parcel. Nekatere so lepo razvidne v terenu, spet druge prepoznamo le po ohranjenem ledinskem imenu in spremembi v kvaliteti zemlje. Grede so južno slovanska značilnost in posebnost. Poleg Slovenije jih najdemo v celem pasu Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore vse do Makedonije. A omembe toponima Greda že v 14.

stoletju, nam dokazujejo, da niso izum zoper Turke. Čeprav so v času turških vpadov nedvomno odigrale svojo vlogo. Kam v preteklost sega ideja vaških gred ne vemo. Radenske lahko postavimo najmanj v 15. stoletje. Povsem možno je, da so starejše in so nastale sočasno z Radenci.

Zaslužile bi posebno pozornost zgodovinarjev, krajinarjev in preučevalcev ljudske dediščine. So izreden spomenik preteklih časov, kmečke iznajdljivosti, vztrajnosti in občutka za skupno dobro.

Če boste v poletni vročini obiskali prijazne Radence ob Kolpi, postojte ob Radenskih gredah. Ne tacajte in ne smetite. Kraj zasluži vaše spoštovanje, saj je vrednejši od palače z marmornimi stebri. Pomislite samo, da je stoletja omogočal ljudem ohraniti življenje tudi takrat, ko je šlo vse drugo po zlu. Medtem ko so v marmornih palačah načrtovali vojne in uničevanje, so tu načrtovali življenje in veselje.